

Научная статья
УДК 070.316.77
DOI: 10.5281/zenodo.14928609

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ СОВРЕМЕННОГО PR-ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ БЭКГРАУНДЕРОВ КУЗБАССКИХ ПРЕСС-СЛУЖБ)

© 2025 А.С. Тельманова ¹, Е.А. Тельманова ²

¹Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры»

²Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет»

ORCID¹: 0000-0003-1487-7957

ORCID²: 0009-0007-3470-4128

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья исследует проблему визуализации информации в PR-текстах, а также анализирует способы поликодового создания коммуникативного фона в современной практике пиарологии в условиях конвергенции медиасистем и клиповизации мышления. Тенденция к визуализации медиатекстов и ее доминантность в современном информационном пространстве являются переломным фактором в развитии СМИ и Public Relations. В данном исследовании с помощью контент-анализа были изучены бэкграундеры пресс-служб компаний и учреждений Кузбасса с целью выделения основных способов визуализации контента в региональной PR-среде. Сделаны выводы о том, что и бэкграундер, и визуализация в настоящее время находятся на этапе оформления способов практического применения, о чем свидетельствуют проблемы анализа особенностей современного регионального PR-текста, обусловленные несоответствием реального медиапродукта с разработанными теоретическими положениями пиарологии.

Ключевые слова: бэкграундер, визуализация, визуальный компонент, визуальный поворот, Кузбасс, медиатекст, пиарология, пресс-служба, PR-текст.

Для цитирования: Тельманова А.С. Визуальный контент современного PR-текста (на примере бэкграундеров кузбасских пресс-служб) / А.С. Тельманова, Е.А. Тельманова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 1. – С. 71–85. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.10.5281/zenodo.14928609>.

Введение. На сегодняшний день в науке и повседневной жизни человека укоренились такие понятия, как информационные технологии, конвергенция средств массовой информации, глобализация культуры в целом, клиповое мышление и визуализация. А журналисты и PR-менеджеры стремятся организовать информацию таким образом, чтобы она представляла собой единый синтезированный поток вербальных и визуальных изображений для увеличения привлекательности текста в постоянно обновляющемся потоке информации. Тенденция к визуализации данных имеет множество исторических, культурных и социальных предпосылок и меняет не только жизнь человека, но и привычный уклад журналистики и пиарологии: ученые вынуждены «улучшать» уже существующие классификации и типологии медиа текстов, а работники редакций СМИ и пресс-служб отвечать на запрос аудитории в «клипах». Исследование новых явлений и феноменов современной реальности помогает не только оценить уровень внедрения визуализации информации в

медиа среде региона, но и выявить способы адаптации Public Relations к новым условиям.

Объектом исследования являлся бэкграундер как жанр PR-текста. Жанры PR-коммуникации – это особые типы текстов в сфере публичной коммуникации, функционирующие в процессе обмена информацией между основным субъектом PR (государственными, коммерческими или иными общественными структурами) и его целевой аудиторией. Жанры PR-документов обладают особой формой построения текста и характеризуются единством содержания, структуры и языковых особенностей. Предметом исследования стали основные способы визуализации в бэкграундере.

Исследование было проведено с целью анализа основных способов визуализации информации в бэкграундере. Для этого было изучено понятие *визуализация* и установлена ее роль в современном медиапространстве; выявлена жанровая специфика бэкграундера как PR-документа; определены способы и средства визуализации в региональной PR-среде.

Материалами исследования стали медиакиты и пресс-релизы региональных учреждений культуры, организаций здравоохранения, промышленных предприятий, финансовых корпорации и администрации Кузбасса. В ходе практической части исследования были проанализированы 217 пресс-релизов и 47 бэкграундеров кузбасских учреждений культуры и образования (Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова, Музей изобразительных искусств, Кемеровский государственный цирк, Кемеровский государственный университет), организаций здравоохранения (Областная клиническая больница им. С.В. Беляева), промышленных предприятий (группа компаний «Азот», «СДС-Уголь»), энергетических компаний (Северо-Кузбасская энергетическая компания (СКЭК), «Энергосбыт»), финансовых организаций («Россельхозбанк»), провайдера телекоммуникационных и цифровых услуг («Ростелеком»), франшизы фермерских продуктов («Калина-Малина») и администрации Кузбасса (Администрация Правительства Кузбасса, Министерство культуры и национальной политики Кузбасса).

Были проанализированы тексты, опубликованные пресс-службами региона в период с апреля по октябрь 2024 года. Территориальные ограничения в поиске источников материалов связаны с интересом к современному состоянию PR-среды и уровню PR-коммуникации в Кемеровской области – Кузбассе.

Методами исследования явились:

- 1) жанрово-типологический метод (использовался при описании и анализе бэкграундера как жанра PR);
- 2) контент-анализ и дискурс-анализ.

Для анализа с целью определения основных способов визуализации информации в бэкграундерах, взятых в качестве материалов практической части исследования, нами был разработан алгоритм анализа текстов.

На первом этапе необходимо было изучить содержание текстов, отмеченных как справочная информация, в отобранных пресс-релизах с целью выявления соответствия выполняемой задачи текста – предоставление дополнительной информации.

На следующем этапе работы с бэкграундерами стояла задача выделить те, в которых есть визуальные компоненты, и разделить их на условные группы по способам и инструментам визуализации (иллюстрация, фотография, видеоматериал, инфографика, смешанные визуальные компоненты).

Визуализация информации мультидисциплинарна, так как базируется на знаниях разных предметных областей, включает в себя многообразие форм и технологий и

применяется почти во всех сферах работы с данными, поэтому в науке не существует единого метода изучения этого процесса. В основу данного исследования был положен подход А.А. Бузиновой, выделяющий графический дизайн основным инструментом создания визуального контента.

Основные средства графического дизайна принято разделять на три категории: графику (рисунок), фотографику (синтез фотографий и рисунка) и типографику (шрифт, соразмерность частей текста, форматы).

В соответствии с данной классификацией каждый бэкграундер был проанализирован с точки зрения выявления средств визуализации, использованных в нем, и их синтеза в рамках одного медиатекста. По каждому изученному документу было составлено краткое резюме-описание, какие визуальные компоненты графического дизайна в нем содержатся, для дальнейшей эффективной работы при анализе основных способов визуализации и ориентирования в большом количестве практических материалов.

На последнем этапе выявленные способы визуализации информации были классифицированы. Чтобы систематизировать визуальный контент в ходе анализа, мы опирались на типологию А.А. Бузиновой, которая построена на степени интеграции графического дизайна и его роли в медиатексте. Автор выделяет следующие PR-тексты.

1. «Элементарные» – такие PR-тексты, которые минимально наполнены визуальными сообщениями и образами. Как правило, это вербальное сообщение, визуализированное с помощью средств типографики, то есть выделение текста шрифтовым решением, в то время как цвет и иллюстрация отсутствуют. Исследователи считают, что в данном случае сам текст можно считать визуальным контентом, так как он выражен с помощью определенного шрифта, кегля, а также верстки и оформления с определенным интерльязем.

2. «Комбинаторные» – PR-тексты, в основе которых заложена комбинация не более двух разных инструментов/способов визуализации. Так как текст является константным элементом для всех PR-документов, он может быть дополнен одним из продуктов визуальной коммуникации: например, только фотографией, только графиком, только видео и т.п.

3. «Интегративные» PR-тексты представляют комплексную систему визуальных объектов, которые взаимодействуют между собой, что позволяет одновременно и наиболее эффективно передавать потребителю информации максимальное количество сообщений.

4. «Альтернативные». Как отмечают ученые, такой вид PR-текстов встречается редко в современной пиарологии. Это обусловлено тем, что для его создания не должны быть использованы уже оформленные и утвержденные шаблоны передачи информации или традиционный канал коммуникации, а в содержании материалов приветствуются нестандартные/небанальные знания [3].

Таким образом, анализ материалов состоял из пяти этапов: сопоставления найденных примеров бэкграундеров с теорией пиарологии (их ролью и целью); разделение текстов на группы по признаку наличия визуальных компонентов в их структуре; детальный анализ графических средств и визуальных образов каждого текста; сравнение и объединение наиболее частотных и ярких способов визуализации; их классификация и определение как научного понятия.

Основная часть. Для того чтобы сформулировать определение понятия *визуализация* и актуализировать его значение в современной журналистике и пиарологии,

были изучены научные труды, посвященные анализу и описанию этапов развития и использования визуальных образов в текстах, культуре и жизни человека в целом.

К сегодняшнему дню оформился целый пласт исследований теории и истории визуализации как феномена, связывающего сразу несколько направлений научной мысли: философия, культурология, психология, социология. Однако, несмотря на общий характер многих работ, прослеживается увеличение интереса к процессам кодирования информации с помощью изображений, что продиктовано непосредственным устройством современной культуры, то есть в настоящее время невозможно игнорировать значимость этого явления. А.В. Дроздова отмечает, что визуальный контент перестает быть дополнением к вербальным формам отражения реальности, а становится основным способом и принципом структурирования и конструирования знаний о ней [7, с. 32].

Сегодня для описания предельно качественных социокультурных трансформаций, повлекших развитие той или иной отрасли или всей цивилизации, используется термин *поворот*, возникновение которого в мировой науке приходится на прошлое столетие. Этим понятием определяется переломный момент или цепь событий в истории человечества, повлекшие резкое ускорение существующих научных, технических, культурных процессов, в том числе в новом направлении. Так в гуманитарных науках рост роли и популярности изображений как инструмента передачи информации получил название «визуальный поворот». С.И. Симакова в своих исследованиях обозначает его как переход от «эпохи Гуттенберга» к «эпохе Цукерберга» [15, с. 213].

Первые попытки визуализировать информацию были предприняты еще за 30 тысяч лет до н.э. С тех пор различные изображения использовались как для передачи информации, так и для дополнения смыслов. И помимо очевидных технических предпосылок – научных достижений, расширяющих возможности людей создавать и распространять визуальные образы, – исследователи выделяют следующие причины смены «эпох» и «эмансипации» изображений.

Одной из них стало появление и оформление публичной сферы, то есть открытой площадки обсуждений актуальных вопросов, формулирования общественного мнения, создания «имиджа». С ней связано и развитие капиталистических отношений, которые способствовали усилению роли визуального. Новые экономические процессы требовали постоянного поддержания и усиления конкурентоспособности, что выразилось в увеличении визуальной привлекательности как одном из способов активизации потребительского интереса.

Также ученые Челябинского государственного университета связывают утверждение визуальности в XX веке с развитием постмодернистских идей [4]. Они отмечают тот факт, что первые проявления постмодернизма можно найти в изобразительном искусстве, скульптуре или архитектуре, а также экспериментах в рекламе и дизайне, и только после укореняются в литературе и философии. Более того, постмодернистской модели мира свойственно сомнение в объективности реальности, чем только актуализируется процесс постоянной и широкой визуализации окружающей действительности.

Человек всегда стремится к эффективности, то есть к достижению результата, удовлетворяющего его потребности, интересы и амбиции, с затратой наименьших усилий и/или времени. На наш взгляд, это тоже является одной из причин «визуального поворота». В подтверждение этой точки зрения можно привести результаты исследований, проведенных Visual Teaching Alliance, объединением норвежских

преподавателей и ученых, изучающих влияние визуальных образов на восприятие мира молодыми поколениями [16, с. 120].

Наш мозг способен обработать 36 000 визуальных сообщений за 60 минут без целенаправленного сигнала, в то время как декодирование вербального текста занимает больше времени и требует большей концентрации. Журналист и теоретик СМИ Джон Бергер в книге «Видеть – значит верить» обращается к психологии развития человека и пишет, что «восприятие предшествует словам» [2, с. 57]. Визуальный контент оказывает влияние как на психоэмоциональное состояние человека, так и на его когнитивные способности со скоростью 1/10 секунды. Из этого следует, что графика не только оптимизирует процессы понимания и запоминания сообщений с помощью привлечения внимания к тексту, создания ассоциаций, иллюстрации знаний, она также стимулирует разные области нашего мозга, влияя на эмоциональный фон, тем самым позволяет усилить творческое мышление и глубину осмысления материала.

Более того из-за лавинного потока визуального контента в XXI веке изменилось и мышление современного человека, которое получило название «клиповое». Степень изученности это феномена высока, однако в большинстве научных трудов его наделяют негативными характеристиками, такими как: неумение индивида анализировать большие объемы информации, сохранять концентрацию, замечать детали, то есть его приравнивают к фактору деградации личности. Однако в данном исследовании клиповое мышление рассматривается как один из способов адаптации к новым условиям жизни и трансформации культуры, актуальная форма восприятия мира, соответствующая требованиям времени [9, с. 158].

С.И. Симакова описывает клиповизацию мышления у поколения «эпохи Цукерберга» как уникальный талант, ссылаясь на то, что оно меняет сам процесс декодирования информации. Под этим автор имеет в виду набирающий обороты подход к «сканированию» символов и композиционных частей текста. Это снижает уровень «погружения» в материал, превращая потенциально новые знания в поверхностные. Вместе с тем становится «фильтром», защищающим наш мозг от воздействия большого количества регулярно появляющихся в публичной сфере сообщений, что свидетельствует о том, что «клиповое мышление» справедливо рассматривать как форму адаптации человеческого организма в век информационных технологий.

В связи с современными изменениями в восприятии текста в науке появляется ряд новых дефиниций. Я. Галло вводит целый ряд терминов, обозначающих изменение привычных журналистских и PR-материалов и подчеркивающих, что ядром коммуникации может служить не только вербальный текст: «креолизованный текст, супертекст, бимедиальный, полимедиальный, мультимедиальный текст, вербально-визуальный текст, поликодовый текст, <...> семиотически осложненный текст» и многие другие [5]. Таким образом, расширение подходов к изучению и выделению «стандартов» медиатекста свидетельствует о росте значения образа и его роли в современных средствах массовой коммуникации.

Одной из главных причин качественных изменений и трансформации самого понятия *текст* является процесс глобализации и конвергенции СМИ, способствующий развитию новых характерных черт медиа и изменению языка.

Парадоксально то, что ситуация «мутации» массмедиа является и ведущей предпосылкой визуального поворота, на что указывают приведенные нами тенденции к изменению системы СМИ, и одновременно его важнейшим следствием. С.Н. Оводова

объяснила эту взаимосвязь так: «Визуальный поворот в культуре связан с переходом от накопления визуальных образов к их трансляции» [10, с. 25].

В результате исследований связи медиа и визуального поворота ученые приходят к выводу, что сегодня образ становится точкой отсчета журналистики нового времени, а его доминантность обусловлена самими процессами развития СМК, глобализацией, расширением баз данных, повышением планки «достаточности информации» для создания полноценного, объективного и конкурентоспособного текста. Вследствие чего перед современными СМИ стоит задача расширения и качественного улучшения визуального языка, используемого при общении с аудиторией.

Под визуальным контентом принято понимать информацию, закодированную в визуальные образы: фотографии, иллюстрации, графики и диаграммы, видеоролики, логотипы и другое. Однако в теоретической части исследования выделены традиционные типы визуального контента в соответствии с исследованиями С.И. Симаковой [14, с. 136].

Первым является такой инструмент визуализации как иллюстрация. При широком подходе к пониманию этого термина его значение включает все виды наглядного изображения. Для данного же исследования более актуален подход к определению иллюстрации как образа, включающего в себя графические формы и обладающего эстетическим предназначением.

В настоящее время цифровые технологии не только способствуют увеличению роли иллюстрации в современном мире и журналистике, но и из-за вынужденных трансформаций выводят ее на новый уровень, делая полноценным оформительским комплексом текста, обретшим большую степень самостоятельности.

Больше чем за сто лет с момента появления фотографии и формирования фотожурналистики произошли процессы выделения и развития данного феномена как самостоятельной профессии и науки со своей системой жанров и законами, которые в настоящее время расширяются и интегрируются между собой. Благодаря новым технологиям процесс фотографии становится почти моментальным, и такая оперативность позволяет фотографии стать основным инструментом визуализации информации в условиях работы в непрерывном потоке медиасообщений.

Наиболее молодым инструментом визуализации является инфографика, популярность которой достигла высоких значений в пространстве сети Интернет. Данный способ визуализации включает в себя как изображения и графические элементы, так и текст, что позволяет эффективно и быстро передавать информацию аудитории, так как синтез двух форм отражения реальности способствует ее наиболее полному и целостному восприятию [13, с. 257].

Развитие «новых» медиа стали причиной развития мультимедийных инструментов визуализации текстов, интегрирующихся не только с письменной, но и аудио-культурой. В результате их конвергенции современные СМИ получили возможность дополнять свои материалы видеороликами, анимацией, интерактивными видеоклонками и другими комбинаторными способами визуализации данных.

Таким образом, в современном медиатексте используются четыре основных типа инструментов визуализации информации. Процессы увеличения интереса и спроса на визуальное представление информации требуют качественных изменений не только от текста, но и от привычных способов создания образов, что является причиной трансформации форм и целей иллюстрации и фотографии. Вместе с тем они считаются недостаточными и в медиа среде появляются новые мультимедийные формы визуальных сообщений.

На данный момент в Public Relations не сложилась система новых жанров или признаков PR-текстов, несмотря на выделение таких форм сообщений, как имиджевое видео, или видео-интервью, событийный сайт (как вид бэкграудера), видеозвонок и презентационные фильмы. Однако все приведенные примеры новых псевдожанров PR-документов относятся к мультимедийным текстам, созданных с использованием аудиовизуальных инструментов. Что касается исследований способов визуализации сообщения внутри уже существующего ядра жанров, то в пиарологии на данный момент нет особых подходов к изучению этого вопроса [1, с. 77].

Для проведения практической части исследования было необходимо изучить систему и жанровую типологию PR-документов и определить понятие *бэкграундер*.

PR-текст – это текст массовой коммуникации, написанный в печатном или электронном виде, предназначенный для внешней или внутренней аудитории компании, с анонимным авторством. Его целью является создание или увеличение публичного капитала организации. То есть, как отмечают исследователи, «публичный капитал» эквивалентен имиджевому капиталу, который указывает на степень известности компании и ее тональность [6, с. 43]. Предметом PR-текстов являются события, процессы и ситуации, отражающие деятельность социальных субъектов или субъектов коммуникации.

В современной науке существует различная типология PR-текстов.

Например, подход С.В. Пономарева в типологии PR-текстов основан на анализе аудитории, на которую они направлены. Согласно этой классификации, все материалы можно разделить на тексты для СМИ, тексты для корпоративной коммуникации и тексты для аудитории, то есть потенциальных потребителей товаров или услуг организации. Однако автор отмечает, что один и тот же документ может быть использован для распространения и одновременного взаимодействия с несколькими указанными группами [11].

А.Д. Кривонос делит PR-тексты на две неравные группы в зависимости от того, в какой степени они отвечают и соответствуют всем характеристикам и особенностям PR-коммуникации: базисные тексты и обладающие лишь некоторыми признаками – смежные (резюме, слоган). Базисные, в свою очередь, делятся на первичные тексты, которые аудитория воспринимает в их первичном, не переработанном виде, и журналистские тексты, основанные на фактах, предоставленных пресс-центром компании [8, с. 53].

Однако несмотря на неоднородность классификаций текстовых материалов в современной науке, ряд функций является обязательными для любого PR-документа независимо от его жанра и базисности. Функция конструирования публичного дискурса заключается в создании или изменении существующих представлений целевой аудитории о социальном субъекте. Таким образом, посредством PR-текста создается эффективная коммуникация между организациями/компаниями/учреждениями и их «потребителями».

Для построения успешной коммуникации PR-менеджеры предоставляют средства массовой информации комплект материалов для публикации. Медиаактивы, или пресс-киты включают различные типы материалов, которые могут быть полезны изданиям, ТВ- или радиоканалам. В них могут входить пресс-релизы, информационные справки, бэкграундеры, фотографии, интервью и другие тексты пиарологии, работающие на укрепление имиджа субъекта отношений.

Рассмотрим более подробно такой жанр PR-текста как бэкграундер.

По мнению А.Д. Кривоносова, бэкграундер – жанр пиарологии, направленный на расширение текущей информации о субъекте связей с общественностью и поддержание

его публичного капитала. Публичный капитал – это нематериальный актив, которым обладает компания в результате рекламной деятельности и расширения знаний об этом субъекте в публичном пространстве [12, с. 69]. Другими словами, бэкграундер функционирует как инструмент укрепления имиджа и репутации организации.

Бэкграундеры предоставляют дополнительную справочную информацию по теме и являются фактическим, историческим или деловым справочным материалом. Они отвечают на вопросы о самой компании, ее истории, продукции, управлении и т.д. Этот материал используется журналистами в аналитических и новостных статьях, а также для составления подборки имен, должностей, персон и т.д. То есть его цель – представить дополнительные факты об основных событиях.

Для достижения этой цели его структура должна соответствовать строгим требованиям оформления. Как и пресс-релиз, бэкграундер как самостоятельный документ или часть медиакита пишется на отдельной странице с использованием фирменного стиля компании, статистики и таблиц. Справочная информация может занимать от одной до пяти страниц. Бэкграундер включает совершенно новые или глубинные дополнительные факты.

В современной пиарологии учеными зафиксированы несколько видов бэкграундера: факт-лист; бэкграундер, включенный в пресс-релиз; самостоятельный бэкграундер. Однако на этапе изучения эмпирических материалов была выявлена проблема – на практике в PR-среде Кузбасса такие бэкграундеры отсутствуют, то есть они трансформируются и перестают быть отдельным строгим документов медиакита. Основным способом написания бэкграунда в региональных реалиях стала «справка» – 1–3 абзаца с фоновой исторической или статистической информацией в конце материала, маркированные словом «Справка». В классификации бэкграундеров современной пиарологии ученые не выделяют «бэкграундер-справку», однако в ходе анализа текстов мы решили считать их комбинацией факт-листа и бэкграундера внутри пресс-релиза.

Некоторые ученые-пиарщики допускают возможным считать раздел «О компании» на сайте организации бэкграундером, а также указывают на то, что бэкграунд может иметь форму инфографики или ссылки на Интернет-ресурс, где журналист или пользователь сможет найти всю подробную информацию. Эта проблема перехода от стандартизированного PR-документа к более свободным формам представления информации с активным использованием визуальных образов и стала основой для проведения исследования.

Для формирования практической базы исследования были использованы открытые источники (сайты организаций или пресс-служб, на которых размещаются все материалы для СМИ или пользователей Интернет-платформ), а также пресс-релизы, полученные отделом рекламы газеты «Комсомольская Правда – Кемерово» напрямую от пресс-служб разных компаний.

На первом этапе были проанализированы 217 медиакитов с целью выделения из структуры пресс-релиза такого PR-текста как бэкграундер. Определяющими являлись слова-маркеры *Справка, Для справки, Справочно*, которые активно используются пресс-службами региона для выделения компонентов текстов, раскрывающих фоновые сообщения. Однако помимо вычленения «вербального бэкграундера» особое внимание уделялось визуальным образам и инструментам, которыми был дополнен документ.

Наряду с изучением пресс-китов и PR-документов был проведен поиск и анализ «новых» бэкграундеров, представленных на сайтах и Интернет-платформах организаций Кузбасса. Главным источников таких материалов стали разделы «О компании» или «О

нас», в которых размещается информация об истории, структуре, проектах, достижениях, коллективе и других аспектах деятельности той или иной компании.

В ходе исследования были проанализированы 47 бэкграундеров, опубликованных пресс-центрами Администрации Правительства Кузбасса (18), Министерства культуры и национальной политики Кузбасса (8), Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В.Д. Федорова (11), «Ростелекома» (3), Областной клинической больницы им. С.В. Беляева (1), Кемеровского Цирка (1), компании «СДС-Уголь» (1), группы компаний «Азот» (1), СКЭК (1), «Кузбассэнергосбыта» (1), Кемеровского государственного университета (1).

Примеры бэкграундеров-справок были найдены только в текстах трех учреждений Кузбасса: Администрация Правительства Кузбасса, Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова.

Пресс-центр Администрации Правительства Кузбасса на данный момент является основным источником официальной информации и новостей, связанных с деятельностью губернатора, органов власти, министерств Кемеровской области. Ежедневно на сайте Администрации Правительства региона публикуются в среднем по 7 пресс-релизов и анонсов, сопровождающихся фотографиями и комментариями губернатора или организаторов события, программы или проекта.

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса – исполнительный орган государственной власти Кемеровской области. Реализует государственную политику в сфере культуры и искусства, включая библиотечное и музейное дело, культурно-досуговую деятельность, профессиональное искусство, народное творчество, кинематографию и художественное образование. В разделе «Пресс-служба» на официальном сайте министерства публикуются пресс-релизы, афиша культурных мероприятий и медиаматериалы (фотоотчеты). Средняя частота обновления информации – 2 пресс-релиза в день, однако большинство из них дублируются с сайта Администрации Правительства Кузбасса с полным сохранением стиля и содержания.

Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова, образованная в 1920 году, на сегодняшний день является крупнейшей библиотекой региона по объему фондов и разнообразию доступных услуг. В сравнении с деятельностью пресс-центров других учреждений культуры Кемеровской области, публикации которых были нами изучены, пресс-служба библиотеки ведет наиболее активную работу по созданию имиджа и укреплению эффективной коммуникации с потенциальными читателями через разные каналы распространения информации. На официальном сайте Областной библиотеки в разделе «Пресс-центр» доступна информация о сотрудничестве учреждения со СМИ и контакты для журналистов. В общем доступе находятся документы «Реестр официальных групп в социальных медиа», «Деятельность библиотеки по продвижению в социальных медиа», а также файлы с символикой, фотографии библиотеки и ее директора для размещения в СМИ. Пресс-релизы, новости и анонсы публикуются регулярно, в среднем по 4 материала в день. Также сотрудники пресс-службы публикуют авторские видео о мероприятиях и проектах, организованных библиотекой или реализуемых с ее участием, книжных подборках. Представлены циклы авторских передач.

Однако с расширением предмета исследования и рамок определения бэкграундера увеличилось и число источников для поиска материалов (не только медиакит стал интересен для анализа с целью выделения бэкграундеров, но и платформы в сети Интернет). Было найдено 6 текстов на сайтах разных организаций, которые не соответствовали научным требованиям написания и представления бэкграундеров,

однако выполняли основную цель, соответствующую правилам PR, – предоставить дополнительную информацию о компании/событии. Все они являются поликодовыми текстами с активным включением визуальных образов в свою структуру, поэтому были использованы в исследовании. Платформой для поиска мультимедийных бэкграундеров стали сайты следующих организаций: ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», угольная компания «СДС-Уголь», франшиза фермерских продуктов из Сибири «Калина-Малина», группа компаний азотной промышленности «Азот».

Выбор источников для выполнения практической части исследования обусловлен частотой публикации пресс-релизов с содержанием бэкграундера и использованием этого жанра PR-текста в «представлении» компании на официальном сайте.

Таким образом, в качестве материалов для работы выступили представленные в региональных реалиях PR-среды бэкграундеры: справка, представляющая собой небольшой текст до трех абзацев, включенный в сам пресс-релиз, и медиатексты с фоновой информацией об организации, размещенные на сайтах компаний.

В ходе анализа был выявлен самый частотный вид PR-текста из классификации А.А. Бузиновой – комбинаторный, которому соответствовали 28 из 47 проанализированных нами бэкграундеров. Среди них были найдены только три используемые вариации совмещения текста с визуальными компонентами: включение гиперссылок и ссылок на другие материалы, документы и сайты для более полного ознакомления с темой и предметом бэкграундера; использование фотографий как иллюстративного материала; презентация информации о компании с помощью видеоряда.

В одном из пресс-релизов Областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова использовались гиперссылки в качестве осложнения медиатекста: в бэкграундере под маркером «Справка» приводилась короткая информация об акции, приуроченной ко Дню Победы, и ссылка на отдельный ресурс из архива библиотеки, где размещена информация о героях Великой отечественной войны, памяти которых будет посвящена серия мероприятий в стенах учреждения.

Также гиперссылки активно используются в пресс-релизах и бэкграундерах провайдера телекоммуникационных и цифровых услуг – «Ростелеком». Пресс-релизы, внутри которых в несколько абзацев выделены бэкграундеры под специальной чертой, представлены обычными документами Microsoft World Office в электронном формате, что позволяет журналистам использовать активные гиперссылки, включенные в файл. В большинстве случаев переадресация происходит на сайт «Ростелекома» во вкладку «О компании» или на отдельные страницы специальных акций, где также можно получить более подробную информацию или же самостоятельно изучить другие страницы сайта для поиска нужной информации. PR-текстам организации свойственен определенный стиль оформления документов, в верхнем колонтитуле которых всегда расположены логотипы участников акции/события и т.д. Однако это не дает права отнести такие бэкграундеры к интегративным, даже несмотря на наличие и изображений, и гиперссылок как средств визуализации, так как наличие логотипа в пресс-релизах – формальное требование организации, которое не влияет на восприятие информации.

Более частотным видом комбинаторных текстов в региональной PR-среде стали бэкграундеры с фотоиллюстрациями. К ним относятся все проанализированные нами документы Администрации Правительства Кузбасса, четыре текста Министерства культуры и национальной политики Кузбасса и один бэкграундер компании «Энергосбыт».

Анализ фотографий указал на проблему: визуальные компоненты бэкграундера, как и его текст, должны создавать коммуникативный фон, иными словами, соответствовать информации и смыслу, раскрываемых этим жанром PR. На практике

же из-за включенности бэкграундера непосредственно в пресс-релиз, особенно ярко это видно на примере Администрации Правительства и Министерства культуры и национальной политики Кузбасса, фотографии двух документов соединяются, то есть автоматически являются визуализацией обоих текстов. Это осложняет задачу анализа основных способов визуализации информации именно в бэкграундерах. Более того, в современной практике пресс-служб фотоальбомы и фотоархивы являются отдельной частью медиаактивов и высылаются редакциям СМИ независимо от предоставляемых PR-текстов. Этот факт актуализирует визуализацию информации, являясь доказательством ее эффективности и важности для формирования впечатления о компании, и вместе с тем указывает на ее самостоятельность от вербалики.

Если говорить именно о предмете изображения на фотографиях PR-текстов, то нельзя выявить прямых взаимосвязей с фактами, точными данными и репликами героев. Их основная цель, как было описано выше, – создание приятного и надежного образа организации, а не столько передача полезной информации, которая помогла бы усвоить полученные знания, то есть они влияют на психоэмоциональное состояние потенциального клиента, а не на его когнитивные способности.

Вторыми по распространенности PR-документами стали элементарные тексты (17) с отсутствием цветового решения и каких-либо визуальных средств. К ним относятся почти все бэкграундеры Областной библиотеки им. В.Д. Федорова, половина проанализированных нами текстов Министерства культуры и национальной политики Кузбасса. Единственным инструментом выделения информации пресс-службы обоих учреждений используют изменение кегля для привлечения внимания к словам-маркерам «Для справки», «Справка».

В ходе анализа материалов практической части исследования были найдены только три примера интегративных текстов в PR-среде Кузбасса. К использованию сразу нескольких инструментов визуализации и их смешению при оформлении бэкграундеров прибегают пресс-службы Кемеровского государственного университета, угольной компании «СДС-Уголь» и СКЭК. Внешний вид их PR-документов наиболее полно использует возможности верстки и графического дизайна: специальные иллюстрации, игру с формой фотографий, выделение главного специальными иконками, цветом и размером. В бэкграундерах на сайтах компаний «СДС-Уголь» и СКЭК были использованы и мультимедийные инструменты: анимация и анимированные переходы между структурными частями текста; видео; интерактивность и необходимость листать, нажимать на разные кнопки на странице сайта.

Несмотря на то, что исследователи считают альтернативные тексты редкими и единичными случаями пиарологии, нами были найдены два примера: страница «Франшиза» на сайте «Калины-Малины» и главная страница сайта групп компаний «Азот», которые соответствуют целям и задачам бэкграундера и могут считаться таковыми. В бэкграундерах данных организаций присутствуют таймлайны, диаграммы и графики, картографические изображения, элементы инфографики, визуальное структурирование и разделение информации по блокам, фотографии, видео или gif-анимация, анимация переходов, гиперссылки.

Таким образом, интегративный вид PR-текста является наиболее популярным среди кузбасских пресс-служб, что указывает на средний уровень использования визуализации и ее степени включенности в современное PR-пространство региона. Однако на элементарные тексты приходится меньше половины проанализированных нами текстов, что говорит о росте интереса, актуальности и необходимости использования визуальных компонентов в PR. Более того в исследуемом материале

найжены примеры и наиболее сложных видов документов – интегративные и альтернативные, то есть в PR-среде региона прибегают к использованию практически всех способов визуализации информации.

Заключение. Сегодня среди журналистов и PR-менеджеров активно укрепляется необходимость использовать разные формы и способы кодирования информации, что связано с «визуальным поворотом» и развитием тенденции на визуализацию информации, которая соответствует современным запросам цивилизации и общества. Визуализация позволяет наиболее эффективно получать, понимать и обрабатывать данные медиасреды, влияя на эмоциональное восприятие информации.

Опираясь на работы Л.В. Балахонской, С.И. Симаковой о специфике и роли визуального контента в средствах массовой коммуникации было определено, что в настоящее время в науке феномен «визуализация» рассматривается как важный инструмент, повышающий эффективность восприятия и привлекательность информации для аудитории, что во многом обусловлено процессом диджитализации и конвергенции. А внедрение визуальных образов в медиасферу является логичным следствием изменения мышления новых поколений и объема визуальной информации.

Теоретико-методологической основой данной работы стали исследования А.А. Бузиновой, которая выделяет графический дизайн основным инструментом в процессе создания визуальных образов в PR-текстах.

В практической части исследования стояла задача выявить и проанализировать ключевые способы визуализации информации на примерах бэкграундеров региональных пресс-служб. Изучение материалов было осложнено трансформацией и конвергенцией современных PR-документов в контексте их интерпретации и классификации. Данный факт подчеркнул проблему конгруэнтности теории и практики PR.

Все бэкграундеры были разделены на четыре основные группы, оценена их частотность и выделены основные тенденции и проблемы визуализации.

В результате анализа 47 бэкграундеров, опубликованных пресс-центрами 12 учреждений/организаций/компаний Кузбасса в период с апреля по октябрь 2024 года, можно сделать следующие выводы о способах и тенденциях визуализации информации в PR-текстах.

1. На данный момент в PR-среде Кемеровской области на фоне общего упадка интереса к бэкграундеру как жанру PR-текста можно найти большое количество примеров визуализации разной степени и уровня реализации как в медиакитах, направляемых в редакции СМИ, так и на открытых площадках в сети Интернет.

2. Наиболее распространенными видами PR-текста являются комбинаторные, включающие в себя не более двух способов передачи информации, то есть соответствующие формуле: текст + любой визуальный образ. Большинство из них включают в себя фотографии, которые являются дополнением к основной вербальной информации и выполняют функцию эмоционального воздействия на сознание реципиента, при этом не помогая раскрыть, запомнить фактическую информацию и содержание бэкграундеров.

3. Тексты, опубликованные в сети Интернет, обладают большей включенностью и интеграцией визуальных компонентов и их смешением между собой, чем пресс-релизы и бэкграундеры, оформленные в формате печатного документа или его электронной версии (Word). Если элементарные и комбинаторные тексты передаются разными каналами коммуникации и встречаются как в медиа-китах, так и на мультимедийных платформах, то альтернативные можно встретить только на вебсайтах.

4. Визуализация информации более актуальна в условиях рыночных отношений и конкуренции, когда компания заинтересована в создании своего наиболее понятного и положительного образа, эффективным инструментом для чего и выступает визуальный контент, обладающий возможностью влиять на восприятие сообщения как на уровне рациона, так и эмоций.

5. PR-службы компаний Кузбасса в первую очередь используют визуализацию для создания и поддержания имиджа. Так на всех фотографиях изображены или главные достижения организации, или счастливые лица работников, посетителей/клиентов, участников акций/мероприятий, что работает на сближение с аудиторией и развитие доверительных отношений. Визуальные образы, подбираемые PR-менеджерами для публикации, соответствуют общему стилю компании, отражают ее политику, создают ассоциации в сознании аудитории.

Вместе с развитием информационных технологий и адаптацией журналистов и PR-менеджеров к условиям новой реальности меняется подход к использованию и пониманию бэкграундеров. «Визуальный поворот» способствовал активному внедрению визуализации информации на разных уровнях современной медиасистемы, утвердив ее как эффективный инструмент улучшения качества коммуникации, соответствующий требованиям и особенностям нового мышления и конвергенции гуманитарных практик. Визуальные компоненты PR-текстов влияют на когнитивные и эмоциональные способности целевой аудитории, а следовательно, на успешность процесса обмена информацией между субъектами массовой коммуникации. Данная тенденция актуализирует использование визуальных образов в кодировании PR-текстов, в частности бэкграундера, способствуя созданию коммуникативного фона – важнейшего элемента этого жанра пиарологии. Однако в настоящее время оба явления, и бэкграундер, и визуализация, находятся на этапе становления и оформления: бэкграундер перестал следовать жанрообразующим признакам, но не сформировал новые, так же как не нашла свое закрепленное применение в PR-среде и визуализация.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балахонская Л.В. Средства визуализации современного PR-текста / Л.В. Балахонская // PR и реклама в изменяющемся мире: региональный аспект. – 2016. – №15. – С. 72–79.
2. Бергер А. Видеть – значит верить. Введение в зрительную коммуникацию / А. Бергер. – 2-е изд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 288 с.
3. Бузинова А.А. Визуальный контент современного PR-текста / А.А. Бузинова // Медиаскоп [Электронный ресурс]. – 2013. – №4. – 17 с. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/vizualnyy-kontent-sovremennogo-pr-teksta> (дата обращения: 09.01.2025).
4. Визуальный поворот в массовых коммуникациях: монография / С.И. Симакова, С.С. Распопова, Е.В. Выровцева / под ред. С.И. Симаковой. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2017. – 112 с.
5. Галло Я. Гетерогенность текста как лингвистическая проблема / Я. Галло // Jazyk a kultúra [Электронный ресурс]. – 2013. – № 15. – 7 с. – Режим доступа: https://ff.unipo.sk/jak/15_2013/gallo.pdf (дата обращения: 09.01.2025).
6. Гавра Д.П. Связи с общественностью в России: развитие нового рынка / Д.П. Гавра, Д.П. Шишкин, М.А. Шишкина. – СПб.: Роза мира, 2004. – 195 с.
7. Дроздова А.В. Визуальность как феномен современного медиаобщества / А.В. Дроздова // Дискуссия. – Екатеринбург, 2014. – № 10 (51). – С. 29–36.
8. Кривонос А.Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций / А.Д. Кривонос. – 2-е изд., доп. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2002. – 288 с.
9. Медиаэстетический компонент современной коммуникации: монография / А.К. Киклевич, М.В. Загидуллина, Е.Ю. Панова [и др.] / под ред. М.В. Загидуллиной, А.К. Киклевич. – Челябинск: Челяб. Филиал РАНХиГС, 2020. – 293 с.

10. Оводова С.Н. Вербальная и визуально-образная репрезентация культуры / С.Н. Оводова // Человек в мире культуры. – 2015. – № 1. – С. 23–26.
11. Пономарев С.В. Вербальные коммуникации в системе публичных рилейшенз : дисс. канд. филол. наук : 10.01.10 Журналистика / Пономарев Сергей Викторович ; МГУ. – М., 2001. – 202 с.
12. Радченко И.А. Учебный словарь терминов рекламы и публичных рилейшенз / И.А. Радченко : под ред. Е.Е. Топильской. – Воронеж: ВФ МГЭИ, 2007. – 114 с.
13. Симакова С.И. Инфографика как разновидность медиаязыка / С.И. Симакова // Медиачтения СКФУ : материалы Третьей Междунар. науч.-практ. конф. (Ставрополь, 23–25 мая 2019 г.) – Ставрополь : Сервисшкола, 2019. – С. 257–259.
14. Симакова С.И. Визуализация в СМИ: вынужденная необходимость или объективная реальность? / С.И. Симакова // Вестник Самарского университета. История. Педагогика. Филология. – 2017. – № 1, 2. – С. 135–140.
15. Симакова С.И. Тенденции визуализации журналистского контента в современных СМИ / С.И. Симакова // Вестник Северо-Осетинского государственного ун-та им. К.Л. Хетагурова. – 2015. – № 3. – С. 213–218.
16. Шумакова Е.А. Эстетика визуального контента в маркетинговых коммуникациях / Е.А. Шумакова // Медиасреда. – 2020. – №2. – С. 117–124. – <http://doi.org/10.24411/2070-0717-2020-10221>.

REFERENCES

- Balakhonskaya L.V. (2016). Sredstva vizualizacii sovremennogo PR-teksta [Visualization tools for modern PR text]. PR i reklama v izmenyayushhemsya mire: regional`ny`j aspekt [PR and advertising in a changing world: regional aspect], 15, 72–79 (In Russian).
- Berger A. (2005). Videt' – znachit verit'. Vvedeniye v zritel'nyyu kommunikatsiyu [Seeing is Believing. Introduction to Visual Communication]. Moscow: Williams Publishing House (In Russian).
- Buzinova A.A. (2013). Vizual`ny`j kontent sovremennogo PR-teksta [Visual content of modern PR-text]. Mediascope, 4 (In Russian).
- Simakova S.I., Raspopova S.S., Vy`rovceva E.V. (2017). Vizual`ny`j povorot v massovy`kh kommunikaciyakh: monografiya [The Visual Turn in Mass Communications: monograph]. Chelyabinsk: Chelyabinsk State University Publishing House. 112 p. (In Russian).
- Gallo J. (2013). Geterogenost` teksta kak lingvisticheskaya problema [Text heterogeneity as a linguistic problem]. Jazyk a kul`tura, 15 (In Russian).
- Gravra D.P. (2004). Svyazi s obshhestvennost`yu v Rossii: razvitie novogo ry`nka [Public relations in Russia: development of a new market]. In D.P. Gravra, D.P. Shishkin, M.A. Shishkina. Saint Petersburg: Rose of the World (In Russian).
- Drozdova A.V. (2014). Vizual`nost` kak fenomen sovremennogo mediaobshhestva [Visuality as a phenomenon of modern media society]. Discussion, 10 (51), 29–36 (In Russian).
- Krivososov A.D. (2002). PR-tekst v sisteme publicny`kh kommunikaczij [PR-text in the public communications system]. Saint Petersburg: St. Petersburg Oriental Studies (In Russian).
- Kiklevich A.K., Zagidullina M.V., Panova E.J. [et al.] (2020). Mediae`steticheskij komponent sovremennoj kommunikaczii: monografiya [Media Aesthetic Component of Modern Communication: monograph]. Chelyabinsk: Chelyabinsk branch of RANEPa. 293 p. (In Russian).
- Ovodova S.N. (2015). Verbal`naya i vizual`no-obraznaya reprezentaczija kul`tury` [Verbal and visual representations of culture]. Man in the world of culture, 1, 23–26 (In Russian).
- Ponomarev S.V. (2001). Verbal`ny`e kommunikaczii v sisteme pablik rileyshenz [Verbal communications in the public relations system] (PhD dissertation). Moscow State University, Moscow (In Russian).
- Radchenko I.A. (2007). Uchebny`j slovar` terminov reklamy` i pablik rileyshenz [Educational Dictionary of Advertising and Public Relations Terms]. Voronezh: VI MHEU (In Russian).
- Simakova S.I. (2019). Infografika kak raznovidnost` mediayazy`ka [Infographics as a form of media language]. Mediachteniya NCFU. Stavropol: Servischool, 257–259 (In Russian).
- Simakova S.I. (2017). Vizualizaczija v SMI: vy`nuzhdennaya neobkhodimost` ili ob`ektivnaya real`nost`? [Visualisation in the media: forced necessity or objective reality?]. Bulletin of Samara University. History. Pedagogy. Philology, 1–2, 135–140 (In Russian).
- Simakova S.I. (2015). Tendenczii vizualizaczii zhurnalistskogo kontenta v sovremenny`kh SMI [Trends in the visualisation of journalistic content in modern mass media]. Bulletin of K.L. Khetagurov North Ossetian State University, 3, 213–218. (In Russian).
- Shumakova E.A. (2020). E`stetika vizual`nogo kontenta v marketingovy`kh kommunikacziyakh [Aesthetics of visual content in marketing communications]. Mediascape, 2, 117–124 <http://doi.org/10.24411/2070-0717-2020-10221> (In Russian).

Поступила в редакцию 10.01.2025 г.

VISUAL CONTENT OF MODERN PR TEXT (BASED ON EXAMPLE OF BACKGROUNDEERS OF KUZBASS PRESS OFFICES)

A.S. Telmanova, E.A. Telmanova

This article addresses the problem of information visualisation in PR texts. The methods of polycode communication in modern PR practices in the context of convergence of media and clipping of thinking are analysed. The trend towards the visualisation of media texts is becoming a key factor in the development of media and Public Relations. The research is based on the content analysis of press-offices backgrounders at companies and organisations in Kuzbass. Such an approach enabled to identify the main methods of content visualisation in the regional PR sphere. The results show that both the backgrounders themselves and their visual elements are at the stage of formation of practical methods of use, which is confirmed in the course of the analysis of regional PR materials. The problems observed are related to the inconsistency of actual texts with the existing theoretical provisions of PR.

Key words: backgrounder, visualization, visual component, visual turn, Kuzbass, media text, PR studies, press office, PR text.

Тельманова Анастасия Сергеевна.

Кандидат педагогических наук, доцент.
Кемеровский государственный институт культуры, Российская Федерация, г. Кемерово.
Заведующий кафедрой управления и экономики социально-культурной сферы.
ORCID: 0000-0003-1487-7957.
E-mail: astel-75@mail.ru.

Тельманова Елизавета Алексеевна.

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Российская Федерация.
Студент.
ORCID: 0009-0007-3470-4128.
E-mail: etelmanova@gmail.com.

Telmanova Anastasia Sergeevna.

Candidate of Pedagogy, Associate Professor.
Kemerovo State Institute of Culture, Kemerovo, Russian Federation.
Head of Department of Management and Economics of Social and Cultural Sphere.
ORCID: 0000-0003-1487-7957.
E-mail: astel-75@mail.ru.

Telmanova Elizaveta Alekseevna.

Kemerovo State University, Kemerovo, Russian Federation.
Student.
ORCID: 0009-0007-3470-4128.
E-mail: etelmanova@gmail.com.